

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА

Файзулаева Жасмин

jasmin_fayzullayeva@icloud.com

Наджиматдинова Шынаргуль

shinariim@gmail.com

Подготовила студентка 502 Б группы

Боротов Мехрож Абдусатторович

Ташкентский государственный медицинский университет, Термезский филиал

Ассистент, кафедры медицинской психологии, неврологии и психиатрии

mexrojjon0228@gmail.com

Введение: Спинальный мозг является важнейшей частью центральной нервной системы и выполняет проводниковую и рефлекторную функции, обеспечивая связь между головным мозгом и периферическими органами. Нормальное функционирование спинного мозга напрямую зависит от адекватного кровоснабжения. Нарушения кровообращения спинного мозга приводят к развитию тяжёлых неврологических расстройств, включая двигательные, чувствительные и вегетативные нарушения, а в ряде случаев — к инвалидизации пациентов. В связи с этим изучение причин, механизмов и клинических проявлений спинальных сосудистых нарушений представляет собой актуальную медицинскую проблему.

Цель исследования: Целью данного исследования является анализ причин, патогенеза, клинических форм и последствий нарушений кровообращения спинного мозга на основе данных современной медицинской литературы.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено с использованием методов анализа, систематизации и обобщения научных источников. Материалами послужили учебники по неврологии, анатомии и патофизиологии, а также обзорные научные статьи, посвящённые сосудистым заболеваниям спинного мозга. Применялся теоретический анализ клинических и морфофункциональных данных.

Результаты исследования: В результате исследования установлено, что кровоснабжение спинного мозга осуществляется передней и задними спинномозговыми артериями, а также радикулотомедуллярными артериями, наиболее значимой из которых является артерия Адамкевича. Нарушения кровообращения могут быть обусловлены ишемическими или геморрагическими процессами. Ишемические поражения спинного мозга возникают вследствие тромбоза, эмболии, атеросклеротических изменений сосудов, компрессии артерий при травмах позвоночника, опухолях, остеохондрозе, а также при резком снижении системного артериального давления. Геморрагические нарушения

связаны с разрывом сосудов при травмах, сосудистых мальформациях и нарушениях свёртываемости крови. Клиническая картина зависит от уровня и объёма поражения. Наиболее характерными проявлениями являются острое развитие параличей или парезов, расстройства болевой и температурной чувствительности, нарушения функции тазовых органов. При поражении передней спинномозговой артерии развивается синдром переднего спинального инсульта, сопровождающийся выраженными двигательными расстройствами при относительной сохранности глубокой чувствительности.

Вывод: Таким образом, нарушения кровообращения спинного мозга представляют собой тяжёлые патологические состояния, приводящие к значительным функциональным расстройствам нервной системы. Раннее выявление сосудистых нарушений, своевременная диагностика и адекватная терапия имеют решающее значение для прогноза и восстановления утраченных функций. Изучение данной патологии остаётся важным направлением в клинической неврологии и нейрореабилитации.

Литература:

1. Неврология / Под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова. — М.: ГЭОТАР-Медиа.
2. Анатомия человека / Под ред. М. Р. Сапина. — М.: Медицина.
3. Патологическая физиология / Под ред. А. А. Зайчика. — СПб.: ЭЛБИ.
4. Клиническая неврология / Под ред. В. И. Скворцовой. — М.: Медицина.